

IJTIMOYIY MULOQOTNING TALABALAR O'QUV MOTIVIGA TA'SIRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Baxtiyorov Rafail Marsovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,

"Pedagogika va psixologiya" kafedrası katta o'qituvchisi

rafailbaxtiyorov@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqolada bugungi yoshlarning, asosan talabalarning ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qilishlari, ularning virtual muhit ta'sirida ijtimoiylashuvi, shuningdek, ta'lim faoliyatlari jaroyonida o'quv motivlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, texnologiya, o'quv motivatsiyasi, internet tarmog'i, vizual texnologiyalar, animatsiya, virtual muhit

Abstract.

This article presents information on the communication of today's youth, primarily students, through social networks, their socialization under the influence of the virtual environment, as well as the impact of social networks on learning motivations in the process of educational activities.

Keywords: social network, technology, learning motivation, internet, visual technologies, animation, virtual environment

XXI asrda ijtimoiy tarmoqlar kundan-kunga insonlar hayotida muhim o'rin egallamoqda. Bugungi kunda biz ijtimoiy tarmoqlar orqali nafaqat muloqot qilamiz, balki maslahatlar olamiz, o'quv, kasbiy bilimlarni, ma'lumotlarni ulashamiz hamda ilmiy faoliyatni olib boramiz. Mazkur maqolada ijtimoiy tarmoqlarning bugungi kun yoshlarining qadriyatlarini, qiziqishlari, motivlari shakllanishiga ta'siri tahlil qilingan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining qadriyatli yo'nalishlar o'zgarishidagi ahamiyati yoritilgan. Yoshlarning ijtimoiy qadriyatlarining hayotiy makondagi o'rnini haqidagi zamonaviy tasavvurlarining

o'ziga xos xususiyatlari aniqlangan. Yoshlarning qadriyatlar tizimini shakllantirish jarayonida ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'siri tajribasi umumlashtirilgan. Kuzatuvlarimizga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri bir xil emas, ammo salbiy ta'sir kuchliroq seziladi va chuqurroq salbiy oqibatlariga olib keladi, degan xulosaga keldik. Zamonaviy yoshlar ongida ijtimoiy ahamiyatga ega qadriyatlarni individualistik yo'nalishdagi qadriyatlar siqib chiqarmoqda, ziddiyatli qarashlar va qadriyat yo'nalishlari tobora ko'proq kuzatilmoqda[1].

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti sharoitida yoshlarning ijtimoiy guruh sifatida davlat va jamiyat rivojlanishida o'ziga xos muhim o'ringa ega. Yoshlar - bu Yangi O'zbekistonning kelajagi bog'liq bo'lgan va sog'lig'i, intellektual faolligi va harakatchanligi darajasi bo'yicha aholining boshqa guruhlaridan ijobiy farq qiladigan avlod. Shu sababli, har qanday tadqiqot doirasida ham yoshlarning har bir alohida vakilini real faoliyat yurituvchi shaxs sifatida, uning ijtimoiy shakllanishi va rivojlanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqish muhim hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar o'quv motivatsiyasini shakllantirish masalasi zamon talablariga mos ravishda doimiy ravishda yangilanib boradi. Ijtimoiy-psixologik omillar, jumladan, talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, guruh dinamikasi, jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, o'quv jarayonida olingan bilimlarning amaliy ahamiyati va qadr - qimmat talabalar motivatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv faoliyatiga talabalar qanday munosabatda bo'lishlari, ularda muvaffaqiyatga erishish istagi, bilim olishga bo'lgan ehtiyoj va ijtimoiy motivatsiya darajasi ijtimoiy-psixologik omillarga bog'liq. Ijtimoiy guruhlarning talaba motivatsiyasiga ta'siri, ularning motivlari va maqsadlari shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli nihoyatda katta.[2]

Zamonaviy davrning eng qiziqarli va ayni paytda eng muhim muammolaridan biri yoshlarning qadriyat yo'nalishlarini o'rganishdir. Bugungi kunda shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda yoshlar kabi ijtimoiy guruh turli omillar ta'siriga eng ko'p

duch kelmoqda. Bu jarayon yoshlarning cheklangan ijtimoiy tajribasi bilan bog'liq: ular endigina hayot yo'liga qadam qo'ymoqda va yo'l-yo'riqlarga ehtiyoj sezmoqda. Qadriyatlar ana shunday yo'l ko'rsatuvchi vazifasini bajaradi.

Yoshlar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning asosiy motivi sifatida do'stlar, kursdoshlar, o'z qiziqishlari doirasida ham fikrli tengdoshlarini topish va ular bilan muloqot qilishdir muhim hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, ijtimoiy tarmoqlar bugungi kun yoshlarining bo'sh vaqtining katta qismini egallab olgan. Internet tarmog'i resurslaridan mustaqil ravishda foydalanib, dunyoqarashi hali shakllanmagan, o'zi uchun ahamiyatli pozitsiyalarni aniqlamagan (o'z yoshiga ko'ra) yoshlar nazoratsiz axborot oqimi bilan yakkama-yakka qolmoqdalar. Bu jarayon yoshlar uchun ham, jamiyat uchun ham xavfli hisoblanadi. Chunki yoshlarning hammasida ham ijtimoiy tarmoqdagi ma'lumotlarni saralab olish ko'nikmasi mavjud emas.

Bugungi kunda psixologlarning tahlillariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda ulg'aygan yoshlar odamlarni tushunishda qiynaladi, to'g'ri muloqot qilish va suhbat qurish qobiliyatiga ega emas, hamdardlik kabi tuyg'ularni his etishga o'zlarini ortiqcha qiynamaydi. Biroq bu hali hammasi emas. Yoshlarda yanada muhimroq chegaralar yo'qolmoqda: ular mas'uliyatni his qilmayapti. Masalan, yoshlar kim bilan do'stlashishni o'zlari tanlashadi. Ammo do'st nimadir bilan yoqmay qolsa, uni osonlikcha "e'tiborsiz qoldirish" mumkin, bunda hech kimga hech narsani tushuntirish shart emas. Shuningdek, insonni haqoratlash, kamsitish ham oson. Bularning barchasi qo'ldan ketadi, bola o'z dushmanining ko'z yoshlari va kechinmalarini ko'rmaydi, uyalmaydi [3].

Yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlarni shakllantirishda raqamli vizual texnologiyalarida quyidagicha omillar inobatga olinishi kerak:

Milliy qadriyatlar aks etgan raqamli vizual texnologiyalar tushunchasi.

Milliy qadriyatlar aks etgan raqamli vizual texnologiyalar - bu tasvir, video, animatsiya, virtual va kengaytirilgan haqiqat, infografika, ijtimoiy tarmoqlar orqali

beriladigan interaktiv, ko‘rgazmali vositalar bo‘lib, ular milliy kontentda milliy tarbiya milliy qadriyatlarni uzatishda kuchli vosita hisoblanadi.

Raqamli vizual texnologiyalarning yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlar shakllanishiga ta’siri masalasi. Yoshlar ongiga milliy qadriyatlarni singdirishda bu texnologiyalar:

- ko‘rgazmali ta’sir bilan emotsional ta’sir kuchayadi (video lavhalar, hikoyalar, drammatizatsiya orqali);
- interaktivlik orqali faol ishtirok va mustahkamlash ta’minlanadi (ar ilovalar, mini-o‘yinlar);
- o‘ziga xos milliy obrazlarni yaratish orqali madaniy identitetni rivojlantiradi (milliy qahramonlar, tarixiy voqealar asosidagi kontent).

Yoshlar xulq-atvorida milliy qadriyatlar shakllanishida asosiy vizual texnologiyalarga quyidagilarni misol qilib olish mjumkin:

a) video va animatsiyalar, milliy urf-odatlar, qadriyatlar haqida qisqa motivatsion roliklar, multfilm va animatsiyalar orqali yosh bolalarga qadriyatlarni o‘rgatish (masalan, “Avlodlar xazinasini” kabi milliy animatsiyalar), real voqealarga asoslangan dokumental filmlar;

b) Virtual (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR), O‘zbekiston tarixini yoki qadimiy shaharlarni 3D formatda VR yordamida “sayr qilish” imkoniyati, Mobil AR ilovalarda milliy kiyimlar, urf-odatlar yoki maqollar bilan interaktiv tanishish (masalan, “Milliy qadriyatlar AR” ilovasi);

c) Infografika va interaktiv darslar, darslarda infografika va vizual xaritalar yordamida qadriyatlar strukturasi, manbalari, tarixi tushuntiriladi; Gamifikatsiyalashgan platformalar: masalan, o‘yin ko‘rinishida milliy madaniyat bo‘yicha testlar, topishmoqlar.

d) Ijtimoiy tarmoqlarda kampaniyalar. TikTok, Instagram, YouTube platformalarida yoshlar orasida flashmoblar, #Milliyqadriyatchallenge kabi kampaniyalar; Blogerlar va ta’sirli shaxslar orqali ijobiy qadriyatlar targ‘iboti [10].

Shaxslararo o‘zaro muloqot va shaxsning shakllanishi murakkab jarayon hisoblanadi. Bir tomondan, ijtimoiy tarmoqlar munosabatlarni saqlab qolishni ancha osonlashtiradi, yangi tanishuvlar doirasini kengaytiradi, do‘stlar va eski tanishlarni topishga, hatto ba‘zan ish qidirishga yordam beradi. Biroq, ikkinchi tomondan, "elektron muloqot" deb ataluvchi bu holat bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Bularning eng jiddiysi - real hayotdan va yaqin insonlar bilan muloqotdan uzoqlashib ketishdir. Buning o‘rniga, inson butun bo‘sh vaqtini Internetda o‘tkazib, jonli muloqotga bo‘lgan ehtiyojni yo‘qotadi. Ko‘pincha shunday bo‘ladiki, odam ijtimoiy tarmoqlarda ko‘p vaqt sarflab, boshqa foydalanuvchilar bilan muloqot qilish bilan band bo‘lib, o‘qish, ish va muhim yumushlarni unutib qo‘yadi. Odamlar o‘z ichki dunyosiga bekiilib, balki hech qachon yuzma-yuz ko‘rishmagan insonlar bilan muloqot qilishga barcha hissiy quvvatlarini sarflaydilar.

Shuning uchun hozirda aksar yoshlar real hayotda o‘quv faoliyati motivatsiyasini ijtimoiy tarmoqlardagi kontentlardan olishga urinishadi. O‘zlariga notanish bo‘lgan virtual muhitdagi “shaxs”lar bilan muloqot qilishga moyillik kuchaygan. Bu esa oqibatda insonni shaxslararo real muloqotga kirishishdan uzib qo‘yadi va ijtimoiy izolyatsiya holatiga kirib qolishgaa olib keladi. Ko‘pchilikdan shubhalanadigan va muloqot qilish ko‘nikmalarining cheklanishiga, o‘z fikrini verbal nutq bilan ifodalashdan qochishga sabab bo‘lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Вараксин Александр Владимирович Влияние социальных сетей на формирование ценностных ориентиров современной молодежи // Преподаватель XXI век. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialnyh-setey-na-formirovanie-tsennostnyh-orientirov-sovremennoy-molodezhi>.

2. R.M.Baxtiyorov. (2024). Oliy ta'lim muassasa talabalari ta'lim faoliyatida o'quv motivatsiyasining shakllanishida ijtimoiy psixologik omillarning ta'siri. Education Human Life, 3(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14576172>

3. Зорина, О.А. Влияние социальных сетей на духовно-нравственное воспитание молодежи [Текст] / О.А. Зорина // Образование Ямала. Ежеквартальный информационно-методический журнал [Электронный ресурс]. – URL: <http://yamal-obr.ru/articles/vliyanie-socialnykh-setejj-nadukhovno-n>

4. “Yoshlar xulq atvorida milliy qadryatlarni shakllantirishning raqamli vizual texnologiyalari” Jabborov Xazrat Xusenovich – Toshkent davlat sharqshunoslik hamda Aniq va ijtimoiy fanlar universitetlari professori, psixologiya fanlari doktori (DSc) Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tomonidan 2025-yil 11-iyun kuni o‘tkaziladigan “Raqamli ta’lim muhitida milliy tarbiya kontentlarini yaratish va tadbiq etish, muammolar, yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani.

